

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY PEDAGOGIK KONSEPTUAL MODELI

Jamshidjon Jonizovich Fayzullaev¹, Jasmina Jamshidovna Jonizokova²

¹“Renessans ta’lim” universitetining Axborot texnologiyalari kafedrasini mudiri,

²O‘zbekiston milliy pedagogika universitetining Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi bo‘yicha birinchi kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753279>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning dolzarbligi, pedagogik muammo sifatida o‘rganilishi, zamonaviy axborot muhitida yosh avlodni raqamli tahdidlardan himoya qilish zarurati tahlil qilinadi. Shuningdek, kiberxavfsizlik bo‘yicha ta’lim-tarbiyaning metodik asoslari, o‘quvchilarda ongli va mas’uliyatli raqamli xulq-atvorni rivojlantirish modeli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik madaniyati, raqamli madaniyat, pedagogik muammo, o‘quvchilar, raqamli xulq-atvor, tahdidlar, himoya.

Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования культуры кибербезопасности у учащихся как педагогической проблемы. Анализируется необходимость защиты молодого поколения от цифровых угроз в условиях современного информационного общества. Также обсуждаются модель и методические основы обучения кибербезопасности и пути развития осознанного и ответственного цифрового поведения у школьников.

Ключевые слова: Кибербезопасность, цифровая культура, педагогическая проблема, учащиеся, цифровое поведение, угрозы, защита.

Abstract. The article examines the relevance of forming a culture of cybersecurity among students as a pedagogical issue. It analyzes the necessity of protecting the younger generation from digital threats in the context of the modern information society. The model and methodological foundations of teaching cybersecurity are also discussed, along with ways to develop conscious and responsible digital behavior among schoolchildren.

Keywords: Cybersecurity, digital culture, pedagogical issue, students, digital behavior, threats, protection.

Ma’lumki hozirgi vaqtda dunyo aholisining taxminan 67% foizi internet tarmog‘idan foydalanmoqda, Internet bugun hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilari ham internetdan, Telegrammdan, shuningdek, turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib ular orqali axborot olmoqda, muloqot qilmoqda va turli kontentlar bilan tanishmoqda. Bu ijobiy jihat bo‘lishi bilan bir qatorda, o‘quvchilarimizni turli zararli kontentlar, kiberbulling, feyk axborotlar hamda milliy qadriyatlarimizga zid bo‘lgan ma’lumotlarning bevosita ta’siriga tushib qolmoqda. Yoshlar o‘rtasida Internet ta’sirida o‘z joniga qasd qilish, suisid holatlari ham oshgan. Bu masalaga jamiyat e’tibor qaratmoqda. Shu sababli bugun o‘quvchilarda kiberxavfsizligi madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

Maktab darsliklarini tahlil qilib ko‘rganimizda axborot xavfsizligi masalalari asosan texnik jihatdan yoritib kelinayotganligi, o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning ijtimoiy

faolligi bilan bog‘liq pedagogik yondashuvlar yetarli darajada o‘rnatilmaganligi aniqlandi. O‘quvchilarimiz internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda axborotni tanlash, tahlil qilish va unga ongli munosabat bildirish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur. Bu esa informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitish jarayonida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Shuningdek, dunyoning turli davlatlarida kiber jinoyatlarning soni va turlari oshib bormoqda. Bu masalalar O‘zbekistonda ham ortib bormoqda. 2021–2025 yillarda kiber jinoyatlar soni 11 baravarga ortdi, 4800 tadan 62500 tagacha oshgan. Eng achinarlisi bu jinoyatlarni amalga oshirishda balog‘at yoshidagi o‘quvchilarning ham ortib borayotganligi tashvishli holatdir. Shu sababli o‘quvchilarda kibereetika, kibergigiyena va axborot xavfsizligiga oid qadriyatlarni shakllantirish masalasi yanada dolzarblashdi. Ta’lim, tarbiya va oilaviy muhitning uzviy hamkorligida amalga oshirilishi yangicha usulda tashkil qilish lozim. Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilarimizda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish dolzarb masalaga aylandi.

Shu o‘rinda shuni alohida ta’kidlash lozimki, mamlakatimizda bu kabi salbiy omillarning oldini olish choralari va bu borada kuchli mexanizmga ega qonunchilik bazasi ham mavjud. Qolaversa, 2021-yilning 6 mart kuni Respublikamiz Prezidenti tomonidan «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari. to‘g‘risida»gi[1] qarori qabul qilingan edi. Mazkur hujjat bilan ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilandi, ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan «Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari» g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, oila, ta’lim tashkilotlari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash, aholining Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanish madaniyatini oshirish[2], g‘oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish borasidagi vazifalar belgilandi. Biroq, axborotning psixologik xavfi avj olayotgan bir paytda, inson ongi va tafakkuriga o‘z ta’sirini o‘tkazayotgan buzg‘unchi g‘oyalar, ijtimoiy mojarolarning kelib chiqish mumkin bo‘lgan manbalarni o‘rganish, o‘quvchi ruhiyati, ijtimoiy-siyosiy psixologik qiziqishlari izchil ravishda o‘rganib borilmog‘i maqsadga muvofiq. Shuningdek, ta’lim muassasalarida, xususan, boshlang‘ich ta’limdan boshlab yoshlarga Internetdan foydalanish borasidagi ma’naviyat soatlari va tarbiya darslarini uzluksiz, kiberaxloqiy kontentlardan davomli tarzda foydalanib o‘qitishni yo‘lga qo‘yish ham ijobiy samaralarni berishi mumkin. Shu bilan birga, o‘quvchilarning Internetdan, jumladan, ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli foydalanish borasidagi shaxsiy javobgarligini va ular orasida axborot madaniyatini kuchaytirish kerak. Farzandlarimizda kelajakka ishonch, chuqur mantiqiy fikrga ega, sotsiomadaniy darajasi rivojlangan avlodni qalbi va ongida sog‘lom hayot tarzi milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg‘usini doimiy maktab va ota-ona hamkorligida shakllantirishimiz, bundan davlat, hamjamiyat, ayniqsa, ota-onalar ko‘proq manfaat ko‘rishi mumkinligini har bir oilaga uzluksiz targ‘ibot tadbirlari, debrifing mashg‘ulotlari, treninglar orqali yetkazishimiz zarur [4]. Zero, kelajak avlod ma’naviyatiga qarshi yo‘naltirilgan bir qarashda arziyasdek ko‘ringan nano o‘lchamidagi axborot global tusga aylanib borishi mumkin[4].

Kelajak avlodning axborot xavfsizligini ta’minlash jarayonining barcha jihatlarini qamrab olgan holda, jumladan axborot xavfsizligi subyektlari va obyektlari, axborot muhitidagi xavfsizlik holati hamda unga tahdid soluvchi ichki va tashqi omillarni kompleks tarzda aks ettiruvchi o‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga qaratilgan tashkiliy-

pedagogik konseptual modelni quyidagi ko‘rinishda ishlab chiqdik (1-rasmga qarang). Quyida keltirilgan o‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga qaratilgan tashkiliy-pedagogik konseptual model tahlili shuni ko‘rsatadiki, axborot tahdidlari o‘quvchilarga nisbatan nafaqat tashqi manbalardan, balki ichki omillardan ham kelib chiqishi mumkin. Bu holat axborot muhitida yuzaga keladigan xavf-xatarlarning murakkabligini anglatadi va ta’lim jarayonida ularni aniqlash, baholash hamda oldini olishga qaratilgan kompleks pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi[5].

1-rasm. O‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning tashkiliy pedagogik konseptual modeli

Quyida bu tahdidlarning ba’zilariga misollar keltiramiz:

Masalan tashqi axborot tahdidlariga:

1. **Fishing hamlasi:** Og‘irlashgan axborot va shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlash maqsadida yozilgan elektron pochta xabarlar yoki veb-saytlar.
2. **Malware:** Zararli dasturlar, viruslar, troyanlar va boshqa tahdidlar Internet orqali kompyuter va mobil qurilmalarga kirishi mumkin.
3. **Kiberbuling:** Internetda boshqa shaxslarni tahqirlash, qo‘rqitish yoki manipulyatsiya qilish uchun foydalaniladigan onlayn hujumlar.
4. **Noqonuniy kontent:** O‘quvchilarni tazyiq o‘tkazuvchi, pornografik, yoki shunga o‘xshash zararli kontentga duch kelishlari mumkin.
5. **Shaxsiy ma’lumotlarning suiiste’moli:** Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa onlayn platformalarda shaxsiy ma’lumotlarini oshkor qilish orqali shaxsiy xavflar.
6. **Ma’naviy tahdid:** Ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn terroristik va ekstrimestik g‘oyalarga jalb qilish shular jumlasidandir.

Ichki axborot tahdidlari:

1. **Tahlilchi yoki o‘qituvchi xatosi:** Axborot xavfsizligi yoki axborot texnologiyalari bo‘yicha yetarli bilim yoki tajribaga ega bo‘lmagan mutaxassislar.
2. **O‘quvchilarning bilimsizligi:** Axborot xavfsizligi bo‘yicha yetarli ma’lumot va bilimlarga ega bo‘lmagan o‘quvchilarning xato va yanglish harakatlari.
3. **Qurilmalarning nazoratsizligi:** Maktabdagi kompyuterlar yoki mobil qurilmalarning yetarli nazorat qilinishining yo‘qligi.
4. **Axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish yo‘nalishida yetarli darajada yoritilmagan jihatlardan biri** - bu sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislar yoki mas’ul shaxslar tomonidan axborot xavfsizligi masalalariga yetarli e’tibor qaratilmasligidir. Natijada, o‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga oid zaruriy bilimlar, ko‘nikmalar va munosabatlar tizimi to‘laqonli rivojlanmaydi hamda bu yo‘nalishda pedagogik resurslar va metodik yondashuvlar yetarli darajada shakllantirilmay qoladi.

O‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning tashkiliy pedagogik konseptual sxemasidan ko‘rish mumkinki, bu tahdidlarning barchasi o‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish uchun chuqur bilim va texnik vositalarga ega bo‘lishni, raqamli mas’uliyatni aks ettiruvchi axloqiy-povedensial komponentlarni kibergigiyena mashg‘ulotlari, interaktiv ta’lim, media tahlil va axborot muhokamalari kabi faoliyat yo‘nalishlari bilan ta’sirchan kollaborativ hamkorlik shakllarini raqamli muhitning pedagogik talablari hamda doimiy integrativ yondashuvni kerak bo‘lsa e’tiqodni talab qiladi. Bunday yondashuv sub’ektlari sifatida davlat, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari, Internet, oila, mahalla, maktablar olindi. Bugungi kunda xavfsizlik nazariyasida mazkur sohalar bilan bog‘liq jarayonlarni birlashtiruvchi pedagogik chora tadbirlar tizimi ishlab chiqilmoqda. Shu bois axborot xavfsizligining o‘quvchilarda ma’naviy va milliy xavfsizlikka aylanib ketishiga to‘sqinlik qilish pedagogik muammolardan biridir. O‘quvchilarda axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik jihatlari bo‘yicha yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib quyidagilarni qayd qilish o‘rinli:

birinchidan, kiberxavfsizlik haqidagi bilimlarni oshirish ya’ni o‘quvchilarga axborot xavfsizligi bo‘yicha ma’lumot berish va ularni bu borada xabardor qilish, internetdagi xavf-xatarlar va ulardan qanday himoyalani kerakligi haqida tushuntirish psixologik jihatdan juda muhim;

ikkinchidan o‘quvchilarning internetdagi faoliyatini nazorat qilishda ijtimoiy muloqot va hamkorlik muhim ahamiyatga ega bunda o‘quvchilar ota-onalari va o‘qituvchilari bilan internetdagi faoliyati haqida erkin suhbatlashish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak;

uchinchidan, o‘quvchilarning internet muhitida birgalikda ishlash va samarali hamkorlik qilish ko‘nikmalarini egallashi zaruriy hisoblanadi. Bu esa ularning axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qiladi;

to‘rtinchidan, kiberxavfsizlik bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan o‘quvchilarga psixologik yordam ko‘rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarda internetdagi xavf-xatarlarga nisbatan to‘g‘ri tushuncha va munosabatni shakllantirishga ko‘maklashadi;

beshinchidan, o‘quvchilarga internetda qonuniylik va axloqiy me’yorlarga rioya qilish zarurati haqida tizimli bilim berish lozim. Bu esa ularning tarbiyaviy jihatdan kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi;

oltinchidan, o‘quvchilarda kiberxavfsizlikka nisbatan e’tiborli munosabatni shakllantirish, shuningdek, ularga kiberxavfsizlik bo‘yicha zarur bilim va amaliy ko‘nikmalarni berishga qaratilgan pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega. Bu yondashuv axborot muhitida xavfsiz va mas’uliyatli faoliyat yurituvchi avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6-martdagi «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5040-sonli qarori.<https://lex.uz/docs/5344692>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risidagi 848-son qarori. 22-oktyabr, 2011.
3. UNESCO. Guidelines on Digital Literacy and Information Safety in Education. Paris, 2022.
4. Fayzullayev J.J. Informatika darslarida madaniy didaktik muhitni shakllantirish - dolzarb pedagogik muammo sifatida // “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlari” nomli respublika ilmiy-amaliy anjumani. - T.: 2023. – B. 411-412.
5. Fayzullayev J.J. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarida axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi: 13.00.01. – Toshkent, 2026. –187 b.